

OSIYO, AVSTRALIYA, SHIMOLIY VA JANUBIY AMERIKA QITALARIDA TARIHGACHA BO`LGAN DAVRLARDA MUSIQA

X.Sh.Raxmatullaev

Termez state institute of pedagogy, faculty of pedagogy
and art, department music education teacher

email: xumoyun@terdupi.uz orcid:

0000-0001-5471-324X WoSid: AEX-8544-2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762284>

ANNOTATION

This article provides information about the history of music in the regions of Asia, Australia, North and South America, archaeological finds, rock paintings found in these three regions.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarixgacha bo`lgan davrlarda Osiyo, Avstraliya, Shimoliy va Janubiy Amerika mintaqalarida musiqaning qanday bo`lganligi, uchbu mintaqalarda topilgan arxeologik topilmalar, qoyatoshlarga ishlangan rasmlar haqida ma`lumotlar keltirilgan.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены сведения об истории музыки в регионах Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, археологических находках, наскальных рисунках, найденных в этих трех регионах.

Xitoyning Xuanhe daryosidan uncha uzoq bo`lmagan neolit1 davriga (7000 ming yillar oldin) tegishli bo`lgan Pinin manzilgohida olib borilgan qazishmalar natijasida, o`ttizdan ortiq fleytalar topilgan. Topilgan fleytalarining yigirmatasi butun bo`lib, barchasi 18 dan 25 sm gacha bo`lgan uzunlikda. Fleytalar

Turnalarning oyoq suyaklaridan yasalgan. Fleytalar turli tonalliklarda yasalgan va hozirgi kunda ham Xitoyda bambukdan yasaladigan fleytalarga juda o`xshashdir. Fleytalar Xitoy xalq musiqalarining asosi bo`lgan pentatonika2 gammalaridagi kuylarni ijro qilish uchun moslashgan.

6-rasm. Osiyo qitasi

7-rasm. Tszyaxu godi - Xitoyning eng qadimiy musiqa asboblariidan biri bo'lib, miloddan avvalgi 6000 yillarga to'g'ri keladi. Gudi xitoycha "suyak nay" degan ma'noni anglatadi.

Agar fleytalardan birining sinib ketganligini va ushbu siniq parchalarining bir-biriga kichik teshiklar orqali inngichka iplarda mohirlik bilan biriktirilganligini inobatga oladigan bo'lsa, bu musiqa asboblari yasagan ustalar o'z ishining puxta bilimdonlari bo'lishgan.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, insonning musiqa haqidagi bilimlari aynan qaysi davrlarda paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas.

Lekin, bundan deyarli 60 ming yil oldin topilgan fleyta odamlarning musiqa sadolari hamohangligidan bahabar bo'lishganliklarini, musiqaning odamlarga ta'sir qilishi mumkin ekanligi, haqida qisman bolsada ma'lumotlarga ega bo'lishganligini bildiradi.

Xitoylik fleyta ustalarining fleytalarni yasashda iplardan foydalanishganliklarini olib qaraydigan bo'lsak, albatta ushbu davrlarda torli cholg'ular ham bo'lganligiga amin bo'lamiz. O'sha davrlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa cholg'u asboblari biz yashayotgan davrlarga qadar yetib kelganligining sababi, ularning teri, yog'och, bambuk, turli parranda va qushlarning suyaklari kabi yumshoq, chirish va yemrilishga moil manbalardan yasalganligidir.

Hind musiqasi eng qadim tarixiy ildizlarga ega. Shu bois tarixgacha bo'lgan davrlarda hind musiqasi rangorang bo'lganligi aniqdir. Madhya-Pradeshdagi

8-rasm. Bhimbetka qoya boshpanalari Hindistonning markaziy qismidagi arxeologik joy bo'lib, paleolit va mezolit davrlarini qamrab oladi.

Bhimbetika manzilgohda paleolit va neolit davrlariga tegishli bo'lgan 30 ming yillik qoyatoshga ishlangan rasmlarda, ibtidoiy davr odamlarining raqsga tushayotganligi tasviri, mezolit¹ va eneolit² davrlariga tegishli bo'lgan qoyatosh rasmlarda gong³, torli lira, daf kabi cholg'ular aks etgan bo'lib, bu rasmlar san'at asarlari sifatida YUNESKO⁴ning butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Diniy qarashlar haqidagi sanskrit⁵da bitilgan Veda⁶larda hind klassik musiqasi haqida ma'lumotlar bor. Eng qadimgi Hind tamaddunlarida olib borilgan qazishma ishlarida yetti teshikli fleytalar, bazi torli asbob qismlari topilgan. Shubhasiz Osiyoning juda ko'plab manzillarida musiqa rivojlangan. Bu mintaqada xali ko'plab arxeologik manzillar sinchiklab o'rganilmagan. Bunga esa so'ngi ikki asr mobaynida Osiyoda ilm

9-rasm. Avstraliya qitasi

fanning rivojlanishdan to`xtagani, mustamlakachi imperiyalarning ta`sirini sabab qilib ko`rsatish mumkun.

Avstraliya musiqasi deganda ko`z oldimizga eng birinchi uning tub axolisi bo`lgan aborigenlar keladi. Ammo, bu mintaqa musiqasining shakllanishi va rivojlanishida butun boshli orollar tizmasida yashovchi turli qabilalar axolisining katta hissi bor. Torres bo`g`zida joylashgan orollar axli uchun musiqa hayot tarizining madaniy hamda ijtmoyiy turmush tarzlarida ajiralmas bir bo`lak bo`lgan. Barcha marosimlar, hoh u yakka, hoh jamoaviy bo`lsin u kuy va qo`shiqlar jo`rligida o`tqazilgan. Bunga ushbu qitaga birinchilardan bo`lib qadam bosgan Yevropalik mustamlakachilar guvoh bo`lishgan.

40 ming yillik tarixga ega bo`lgan Avstraliya musiqasi o`ziga hos ijro, ritm va tub axolining bir-birida takrorlanmas cholg`ulariga ega. Shunday cholg`ulardan Avstraliyaning tub aholisi hozirgi kunda

ham ijro qiladigan va yer yuzidagi eng qadimiy cholg`ulardan hisoblanuvchi

10-rasm. Didjeriduda ijro, Sidneydagi Avstraliya milliy dengiz muzeyida aborigenlarning qo`shiq va raqs ijrosi.

Didjeridu hisoblanadi. U barmoq teshiklari bo`lmagan uzun naychadan iborat bo`lib, u orqali ijrochi puflaydi. Bu asbob butun mamlakat bo`ylab keng tarqalmagan va faqatgina eng shimoliy hududlardagi aborigen guruhlaridan tomonidan ishlatilgan. Shimoliy hududdagi qoyatosh san`atining arxeologik tadqiqotlari shuni ko`rsatadiki, Kakadu mintaqasining aholisi 15 000 yillar oldin ham ushbu cholg`u asbobini ijro qilishni bilishgan. Aborigenlar kuyga ritmni berib turish uchun nog`oralardan emas, oddiy taxta qarsildoqlardan foydalanishgan.

11-rasm. Ikki ko`rinshidagi taxta "Qarsildoq"lar.

Shunga asoslanib mintaqada musiqa juda qadim davrlardan mavjud bo'lganligini taxmin qilishimiz, uning tub axolisi hayot tarzda kuy va qo'shiqchilik madaniy-ma'naviy bir qismiga aylanganligini ayta olishimiz mumkun.

Shimoliy va Janubiy Amerika qitalari musiqasi haqida eng qadimgi manbalarni Maya¹ va Atstek²lar qoldirishgan. Mayaliklar tarixi, eramizdan oldingi 2 ming yilliklarga borib taqaladi. Mayaliklar barcha sohalarda Shimoliy Amerikaning va hatto Evropa va Osiyo qitalarida vujudga kelgan qadim tamaddunlardan ilgari ketgan. San'atning barcha turlari, shu jumladan, musiqa san'ati ham ravnaq topib borgan. Cholg'ular orasida puflama katta nay(truba), fleyta, va boshqa turli urma zarbli hamda shovqinli asboblar topilgan. Mayalar

12-rasm. Shimoliy va Janubiy Amerika qitalari

davriga tegishli bo'lgan devoriy rasmlarda ham yuqoridagi musiqa asboblarini chalayotgan cholg'uchilar tasvirlangan. Musiqiy jamoaviy teatrli sahna ko'rinishlari, yuqori turuvchi tabaqa vakillari uchun namoyish etilgan. Teatr tomosholari qurbonlik marosimlarining ham bir qismi bo'lgan. Xalqni boshqarishda din vakillari sifatida shamanlar yuqori o'rinda turgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkun bo'ladiki, mayalaiklar musiqasi o'z-o'zidan bir kunda yoki bir asrda paydo bo'lib qolmagan. Shimoliy Amerika musiqasida hozirgi kunga qadar mayaliklar, atsteklar musiqasi saqlanib qolgan. Shimoliy Amerikaning aksi o'laroq Janubiy Amerikaning Amazoniya o'rmonlarida yashovchi bazi qabilalarda, haligacha tarixdan oldingi davrlarda yashayotgan jamoalar saqlanib qolgan bo'lib, ularning ham o'ziga hos milliy musiqasi, cholg'ulari, sozandalari mavjuddir. Ammo olimlar, bu qabilalar musiqasiga endilikda folklor musiqasi sifatida qarashadi.

Foydalanilgan va o'qishga tavsiy qilinuvchi adabiyotlar:

1. Bolman, Filipp V., ed. (2013). Kembrij jahon musiqasi tarixi. Kembrij: Kembrij universiteti nashriyoti. ISBN 978-0-521-86848-8.
2. Church, Maykl, tahrirlar. (2015). Boshqa klassik musiqa: o'n besh buyuk an'analar. Woodbridge: Boydell Press nashriyoti. ISBN 978-1-84383-726-8.

3. Shafoatovich, R. K. (2021). Unique ways to organize the first piano lessons for adults. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 259-261.
4. Rakhmatullaev, H. S. (2022). Music, Man and Artificial Intelligence. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(12), 93-96.
5. Shafoatovich, R. H. (2022). The Study of the Historical Roots of the Art of Bakhshi by Means of Words and Music. *International Journal of Culture and Modernity*, 15, 45-47.
6. Raxmatullaev, X. S. (2022). Tarixgacha bo'lgan davrlarda musiqa. *Science and Education*, 3(11), 821-825.
7. Raxmatullayev, X. S. (2022). BORBAD MARVAZIY FORS VA TURKIY XALQLAR MUSIQASI ISLOHOTCHISI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 1262-1270.
8. Raxmatullaev, X. S. (2023). THE EPIC OF ERGENEKON OR THE RETURN OF THE TURKIC PEOPLES. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 15-20.
9. Raxmatullaev, X. S. (2022). BLIND SON OR INFANT SON? HEROIC EPIC OF TURKISH PEOPLES THROUGH THE EYES OF THE WORLD. *Scientific Impulse*, 1(5), 1588-1592.
10. Raxmatullaev, X. S. (2022). ANOTHER LOOK AT THE TURKISH HEROIC EPIC. *Scientific Impulse*, 1(5), 1585-1588.
11. Raxmatullaev, X. S. (2022). THE GREATEST EPIC OF THE TURKIC PEOPLES IS MANAS. *Scientific Impulse*, 1(5), 1593-1598.
12. Fletcher, Piter (2004). Kontekstda jahon musiqasi: Dunyoning asosiy musiqa madaniyatlarining keng qamrovli tadqiqoti. Oksford: Oksford universiteti nashriyoti. ISBN 978-0-19-517507-3.
13. Xijle, Mark (2019). Jahon musiqa tarixi sari. London va Nyu-York: Rutledge. ISBN 978-1-138-08873-3.
14. Strohm, Reynhard (2018). Global musiqa tarixidagi tadqiqotlar: Balzanning musiqashunoslik loyihasi. Abingdon-on-Temza: Teylor va Frensis. ISBN 978-1-138-05883-5.6 Anderson, Robert (2001). "1. Qadimgi musiqa". Misr, Arab Respublikasi. Grove musiqasi onlayn. (Anderson, Kastelo-Branko va Danielson kitobida (2001))
15. Wachsmann, Klaus P., ed. (1971). Afrikada musiqa va tarix bo'yicha insholar. Evanston: Shimoli-g'arbiy universitet nashriyoti. doi: 10.21985/N2VH9V. ISBN 978-0-8101-0333-7.
16. Chu, Jeffri (2001). "2. Antik davr". Qo'shiq. Grove musiqasi onlayn. Tomas J. tomonidan qayta ko'rib chiqilgan (Chew va boshqalarda (2001))

17. Grout, Donald Jey (1973). G'arbiy musiqa tarixi. Nyu-York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-09416-9.

